

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СКЛЕРОЗА ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Ибодов Машраббек Абдурахмон угли

магистр

Ташкентский государственный медицинский университет (Ташкент, Узбекистан)

Бозоров Зафар Юлдошович

магистр

Ташкентский государственный медицинский университет (Ташкент, Узбекистан)

Одилов Шохруз Бешимович

Ассистент

Бухарский государственный медицинский институт (Бухара, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18875615>

Актуальность. Склероз шейки мочевого пузыря является одной из распространённых причин нарушения уродинамики нижних мочевых путей и развития инфравезикальной обструкции. Данная патология часто возникает после хирургических вмешательств на предстательной железе, хронических воспалительных процессов мочевыводящих путей и травматических повреждений. Нарушение проходимости в области шейки мочевого пузыря приводит к выраженным дизурическим расстройствам, снижению скорости мочеиспускания и увеличению остаточного объёма мочи, что существенно ухудшает качество жизни пациентов. В последние годы эндоскопические методы лечения рассматриваются как наиболее эффективный и малоинвазивный способ коррекции данной патологии.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность эндоскопического лечения склероза шейки мочевого пузыря на основании клинических и уродинамических показателей.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с подтверждённым диагнозом склероза шейки мочевого пузыря, находившиеся на лечении в урологическом отделении. Всем пациентам проводилось комплексное клиничко-инструментальное обследование, включавшее ультразвуковое исследование мочевого пузыря, определение остаточного объёма мочи, урофлоуметрию и цистоскопию. В качестве метода хирургического лечения применялась трансуретральная инцизия или резекция шейки мочевого пузыря. Эффективность лечения оценивалась по динамике клинических симптомов, показателей максимальной скорости мочеиспускания и объёма остаточной мочи.

Результаты. После проведённого эндоскопического вмешательства у большинства пациентов отмечалось значительное улучшение уродинамических показателей. Максимальная скорость мочеиспускания достоверно увеличилась по сравнению с дооперационными значениями, а объём остаточной мочи существенно уменьшился. Кроме того, у пациентов наблюдалось уменьшение выраженности симптомов инфравезикальной обструкции, включая ослабление струи мочи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и учащённое мочеиспускание. Послеоперационные осложнения наблюдались редко и носили преимущественно кратковременный характер.

Выводы. Эндоскопическое лечение склероза шейки мочевого пузыря является эффективным и безопасным методом коррекции инфравезикальной обструкции. Применение трансуретральных методов позволяет восстановить нормальную уродинамику нижних мочевых путей, уменьшить выраженность клинических симптомов и улучшить качество жизни пациентов.